

30-Sentabr, 2024-Yil

АЁЛЛАР КИЙИМЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШДА СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ
МИЛЛИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

К.А.Анварова

Талаба

М.А.Мансурова

Илмий раҳбар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13879923>

***Аннотация.** Мақолада Сурхондарё миллий либослардаги декоратив кашта элементлари таҳлил қилинди. Кашта тикиш дастурий таъминотларининг аҳамияти ва Сурхондарё вилояти миллий нақшларини Wilcom Embroidery Studio дастурига киритишни тадқиқ қилиш.*

***Аннотация:** В статье проанализированы элементы декоративной вышивки в национальных костюмах Сурхандарьи. Исследование значимости программного обеспечения для вышивания и включения национальных узоров Сурхандарьинской области в Wilcom Embroidery Studio.*

***Abstract.** The article analyzes the elements of decorative embroidery in the national costumes of Surkhandarya. Research of the importance of embroidery software and inclusion of national patterns of the Surkhandarya region in Wilcom Embroidery Studio.*

Замонавий мода йўналишларидан бири бўлган—этноуслуг дизайнерларнинг замонавий либосларини яратиш босқичида муҳим ўрин эгаллайди. Бу йўналиш кийим ассортиментини турли халқ костюмларининг миллий элементлари билан бойитишни кўзда тутди. Бунда инсон ўз миллий илдизлари билан алоқани йўқотмаслиги керак. Этноуслугни ривожлантиришда ўзбек миллий либосининг нафис, виқор ва дид билан безалган костюм элементлари туганмас манба ҳисобланади[1].

Асрлар давомида авлоддан авлодга ўтиб келаётган каштачилик аёлларнинг ижодий қобилиятлари, орзу-умидлари, табиатга, гўзаликка бўлган мухаббатига намоён бўлган. Ўрта Осиё, жумладан, воҳа аёлларининг барчаси ўз оиласи учун каштачилик буюмларини ўзлари тикишган. Каштачилик буюмлари сирасига сўзана, жойнамоз, тахмонпеч, бўғжома, ёстикпўш, зардевор, дорпеч чойшаб, палак, белбоғ, дўппи ва ҳоказоларни киритиш мумкин. Турли кашталарнинг кўриниши, шакли, тағ матоси, гул нақшлари ҳамда тикилиш услубига қараб уларнинг турмушда тутган ўрни белгиланган.

30-Sentabr, 2024-Yil

Машинада кашта тикиш - иплар ёрдамида тўқилган ёки тўқилмаган материалга нақш чизиш усули бўлиб, унда махсус кашта тикиш машинаси қатъий белгиланган алгоритм бўйича чокларни ҳосил қилади. Кашта тикиш машинасининг хусусиятларига кўра, нақш кўлда ёки махсус дастурий таъминот ёрдамида компютерда яратилиши мумкин [2].

Нақшлар турли хил машина кашта муҳаррирлари томонидан қайта ишланиши ва маълум форматларда сақланиши мумкин (EMB, DST, PES, HUS va JEF).

Wilcom Embroidery Studio e3.0 - кашта тикиш ва кийимларни безаш билан профессионал равишда шуғулланадиганлар учун дастурий таъминот ҳисобланади. Дастур ёзувлар ва кашта нақшларини яратиш ва таҳрирлаш учун барча зарур воситалар билан жиҳозланган. CorelDRAW X6 график муҳаррири билан тўлиқ интеграция дизайнларни нафақат каштадўзлик, балки рақамли босиб чиқариш, экранли чоп етиш, аппликациялар ва бошқалар учун ҳам созлаш имконини беради.

Wilcom Embroidery Studio e3.0 нинг асосий хусусиятлари:

- Ҳар хил безак турлари учун битта дастур

Янги версияда ишлаб чиқарилаётган кийимларнинг безаклари ҳар хил турлари ёки уларнинг комбинациялари билан нақш дизайнларини яратиш учун ягона ечимни таклиф қилади(1-расм). Экранда чоп етиш, рақамли чоп етиш, гравюра, кашта тикиш, аппликация ва бошқалар учун битта вектор файлини созлаш орқали амалга оширилади.

- Монограмма кашталари

Ҳар қандай TrueType шрифтини ўзгартириш мумкин. Бундан ташқари, профессионал тарзда ишлаб чиқилган 165 та кашта тикиш шрифтларини Wilcom дастурига киритиш, асосий чизиқларни ўрнатиш, сатр ва ҳарф оралиғини ўзгартириш учун кенг имкониятларни тақдим этади. Бундан ташқари, логотиплар учун алоҳида ҳарфларни юқори аниқлик билан созлаш мумкин[3].

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

30-Sentabr, 2024-Yil

1-расм. Embroidery Studio e3.0 дастурига киритилган

Сурхандарё миллий нақши

- Кенг қўламли тахрирлаш имкониятлари

Embroidery Studio e3.0 ягона файл формати. ЕМВни қўллаб-қувватлайди, бу объектга йўналтирилган тахрирге эга “ақлли” файл. Ҳатто DST каби тикув файллари ҳам объектлар ҳисобида, бу мутлақ назоратни беради ва алоҳида чокларни тахрирлаш заруратини туғдиради.

Embroidery Studio e3.0 юкори сифатли кашта нақшларини яратиш учун асбоблар тўплами билан жиҳозланган. Турли хил тикув турлари, оддий киритиш усуллари ва аниқ назорат билан Вилсом асбоблари маҳсулотга талаб ва кўп қирраликни ошириш учун ишлайди. 30 йиллик инновациялар асосида яратилган ушбу воситалар такрорланувчи вазибаларни тезлаштиради ва бенуқсон кашта тикувчи ишончли нақш дизайнларни яратади.

- CorelDRAW Graphics Suite X6 интеграцияси(2-расм).

2-расм. Embroidery Studio e3.0 дастурига киритилган

Сурхандарё миллий нақши

30-Sentabr, 2024-Yil

Embroidery Studio e3.0 CorelDRAW®, Corel PHOTO-PAINT™, PowerTRACE™, Corel Website Creator™, Corel CONNECT™, PhotoZoom Pro 2 va ConceptShare™-ни ўз ичига олган CorelDRAW Graphics Suite X6 билан бирга келади. Шунингдек, сиз 10 000 та дизайн, 1 000 та OpenType® шрифтлари, шаблонлари ва бошқаларга киритиш мумкин[4].

Шундай қилиб, Сурхондарё миллий элементлардан фойдаланган ҳолда аёллар кийимларини лойиҳалаш учун кашта турларини дастурлари таҳлил қилинди ва миллий нақш элементлари дастурга киритилди. Миллийликни сақлаган ҳолда Сурхондарё нақшларидан фойдаланиш орқали аёллар кийимларини лойиҳалаш учун конструктив хужжатлар мажмуини ишлаб чиқиш муҳимдир.

REFERENCES

1. Androsova E.M. Kostyumlar dizayni asoslari. Nashriyot uyi: Chelyabinsk davlat universiteti, 2005, 176s.
2. Kryukova N.A., Babushkina V.V. An'anaviy bezash usullariga asoslangan zamonaviy kiyimlarni bezash texnologiyasini ishlab chiqish. Federal Davlat Byudjet Instituti "Volga Davlat Xizmat Universiteti", Tolyatti, 2014 yil.
3. Salimova M.A. Bezash vositalarini qo'llab ayollar kiyimini loyihalash usullari va texnologiyalarini takomillashtirish: magistr dissertatsiya-2023y-86b.
4. <https://cotton-road.com/>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH